

FACULDADE ANHANGUERA
MBA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO

**Educação financeira e o uso do cartão de crédito: uma revisão
sobre boas práticas de planejamento pessoal**

Lucas Alberto Silva - Matrícula: 3546009

Tutor-orientador: Maria José Silva

CAMPO GRANDE
2025

Educação financeira e o uso do cartão de crédito: uma revisão sobre boas práticas de planejamento pessoal

RESUMO

O cartão de crédito tem se consolidado como uma das opções de pagamento mais utilizadas, seguras e vantajosas entre as disponíveis no mercado brasileiro. No entanto, considerando sua ascensão, ampla aceitação e crescente uso, surge a possibilidade de seu uso indevido se tornar um grande problema, convertendo-se em uma grave fonte de endividamento e comprometendo a condição de vida e a saúde financeira de seus usuários. Diante desse cenário, este estudo, fundamentado em revisão bibliográfica, busca condensar informações quanto ao planejamento financeiro pessoal e à educação financeira, assim como sua abrangência no Brasil e sua relação com o uso do cartão de crédito. A partir dessa análise, o estudo visa compreender como esses conceitos colaboram para a assimilação das bases teóricas da educação financeira e a aplicação das melhores práticas do uso do cartão de crédito, observando seu impacto na relação dos indivíduos com esse recurso e verificando as possíveis otimizações na sua utilização, propondo um uso adequado e objetivando evitar problemas financeiros, promover maior segurança e saúde financeira aos seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE

Cartão de Crédito; Planejamento Financeiro; Educação Financeira.

ABSTRACT

Credit cards have become one of the most widely used, secure, and advantageous payment options available in the Brazilian market. However, considering their rise, broad acceptance, and increasing use, there is a significant possibility that misuse may become a serious issue, turning into a major source of debt and compromising the quality of life and financial health of individuals who use them. In light of this scenario, this study, based on a bibliographic review, seeks to compile information on personal financial

planning and financial education, as well as their scope in Brazil and their relationship with credit card usage. Through this analysis, the study aims to understand how these concepts contribute to the assimilation of the theoretical foundations of financial education and the application of best practices in credit card use, examining the impact on the relationship between individuals and this financial resource and identifying possible optimizations in its use, proposing appropriate usage and aiming to prevent financial problems, promote greater security, and improve the financial well-being of credit card users.

KEYWORDS

Credit Card; Financial Planning; Financial Education.

1. INTRODUÇÃO

O cartão de crédito, ao longo da evolução da economia no geral, se tornou um item altamente difundido e utilizado como forma prática, rápida e segura de pagamento, permitindo aos usuários a possibilidade de obter crédito de forma automática para compras as quais os mesmos teriam que poupar por um tempo inviável as suas necessidades. Segundo Wang e Ikeda (2005, p. 2), “a utilização de cartões passou a ser a realidade do futuro, e o uso de papéis, o vínculo ao passado”.

A temática do projeto proposto mostra-se relevante devido a observação de que, apesar do cartão de crédito ser uma ferramenta amplamente utilizada conforme dados do Banco Central do Brasil (2023), a falta de educação financeira disponível, tal como citado por Oliveira e Martucheli (2025), leva ao mal uso desta ferramenta, causando grande impacto negativo a saúde financeira da população brasileira, e impedindo que estas ferramentas sejam utilizadas de forma correta e auxiliem no controle e planejamento financeiro.

O presente estudo tem como finalidade investigar como a educação financeira pode colaborar no uso consciente do cartão de crédito, apresentando-o como uma ferramenta útil e efetiva de controle e planejamento financeiro pessoal desde que utilizado de forma controlada e assertiva,

podendo se tornar um aliado importante no controle de gastos e prospecção de valores futuros.

Como apontado por Oliveira e Martucheli (2025), o uso indevido do cartão de crédito expande o endividamento das Famílias, mas conforme citado por Hernandez, Jonker e Kosse (2014), a utilização consciente do cartão de crédito com bases sólidas na educação financeira, traz uma abordagem lógica e positiva de sua utilização.

Este trabalho utiliza a metodologia de revisão bibliográfica, com base em livros, artigos científicos e materiais de fontes confiáveis, consultados em meio físico e digital. Os materiais foram selecionados por sua relevância e contribuição teórica ao tema proposto, permitindo a análise conceitual sobre a educação financeira, o planejamento financeiro e o uso do cartão de crédito.

O presente artigo será dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo aborda a evolução do cartão de crédito desde seu surgimento até os dias atuais, analisando também sua utilização e traçando um panorama do mercado brasileiro de cartão de crédito. O segundo capítulo traz os conceitos e princípios do planejamento financeiro, observando mais atentamente o planejamento financeiro pessoal. O terceiro capítulo observa a noção e relevância da educação financeira, o cenário brasileiro de educação financeira, e sua interação com o uso consciente do cartão de crédito.

2. DESENVOLVIMENTO: DISCUSSÕES E RESULTADOS (REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO CRÍTICA)

2. CARTÃO DE CRÉDITO: DA ORIGEM À ATUALIDADE

O cartão de crédito atualmente é uma das formas de pagamento mais populares do mundo. Apesar de estar muito integrada à rotina da população brasileira, é uma forma de pagamento relativamente recente que passou por diversas transformações. Sua evolução esteve intrinsecamente ligada ao avanço tecnológico, o que viabiliza praticidade e segurança para seus usuários, justificando sua ampla expansão.

2.1 DEFINIÇÃO E ORIGEM DO CARTÃO DE CRÉDITO

Conforme observado por Santos (2011), o crédito, como uma forma de compromisso financeiro futuro adquirido atualmente, se desenvolveu através da história, tendo surgido na idade média como necessidade mercantil, facilitando e agilizando as transações comerciais e a circulação de riquezas, trazendo inúmeros benefícios para o comércio, e também o desenvolvimento da economia e conseqüentemente da sociedade.

O que começou com os títulos de crédito que são “Documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado” Santos (2011, p. 14), evoluiu com o tempo acompanhando as necessidades de cada época, chegando a ideia atual do cartão de crédito no ano de 1950.

Segundo o Guia do cartão de crédito da FEBRABAN (2023), o cartão de crédito como forma de pagamento, surgiu na década de 1920 nos EUA. Baseado na linha do tempo elaborada pela Fiserv do Brasil (2024), a princípio o cartão de crédito foi utilizado como um presente que as empresas de petróleo forneciam a seus clientes mais importantes, ajudando os mesmos a pagar por combustível ao longo do mês e quitando a fatura no final do período.

Já nos anos 1950, o cartão de crédito passou a ser popularizado com a entrada do Diner's Club® neste mercado, sendo aceito inicialmente em 27 restaurantes dos EUA, e sendo disponível para aproximadamente 200 clientes que em grande parte eram conhecidos de Frank McNamara, um dos Idealizadores do Diners Club Card.

Com a disseminação do uso do cartão de crédito, novas empresas passaram a desenvolver esta ferramenta, evoluindo o mercado de cartão de crédito, tendo em vista a grande inovação que era a possibilidade do portador do cartão pagar sua dívida a prazo. Entre estas empresas é importante citar a Bank Of América, uma das mais tradicionais instituições financeiras dos EUA, que em meados de 1958 lançou o Bankamericard, que posteriormente se tornaria a atual Visa, e a InterBank Card Association, que posteriormente se tornaria a atual Mastercard.

No Brasil, segundo Cantarelli, Dotto e Rosa (2020), os primeiros movimentos relacionados a cartão de crédito vieram em 1954, pelas mãos do empresário tcheco Hanus Tauber, que tendo adquirido uma franquia da Diners, propôs sociedade ao também empresário Horácio Klabin, trazendo o Diners ao Brasil e iniciando as operações em 1956 apenas como cartão de compras. Em 1968 foi lançado efetivamente o primeiro cartão de crédito de banco, o

Credicard, e em 1971 foi fundada a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS). Na década de 1990, com o lançamento do cartão de crédito internacional e com a implementação do plano real que trouxe uma maior estabilidade econômica, houve um crescimento muito significativo na utilização do cartão de crédito como recurso de compra e venda, crescimento este que se mantém ainda nos dias de hoje de acordo com dados da ABECS (2025).

2.2 O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO

De acordo com a ABECS (2018), o Brasil tem demonstrado um avanço consistente no mercado de meios eletrônicos de pagamento, e muito disso se deve à robustez e eficiência desse sistema desenvolvido há décadas, possuindo ainda mais lastro a partir da regulação deste mercado no ano de 2013.

Segundo a FEBRABAN (2023), o cartão de crédito traz facilidade à rotina do consumidor permitindo a concentração de pagamentos dos gastos mensais em uma única data, parcelamentos de compras sem juros, entre outras funções e benefícios, sendo indicada assim a ampliação de informações e o entendimento das características do cartão de crédito para seu melhor uso.

Como figura central do mercado de cartão de crédito, temos o titular (ou portador / usuário), que baseado em sua utilização, recebe mensalmente a fatura para pagamento. O titular pode optar entre o pagamento integral, o valor mínimo (15% do valor total) ou algum valor intermediário da fatura, e caso o valor pago não seja integral, é utilizado o crédito rotativo, que possui uma das taxas de juros mais elevadas do mercado devido a alta inadimplência e consequente risco para a instituição financeira.

O limite do valor das compras é definido pelo emissor, baseado em diversas informações de crédito, e cada compra efetuada reduz o limite disponível, de forma que ao se esgotar o limite, novas compras são negadas.

Além dos valores referentes a compras efetuadas com o cartão de crédito, outras tarifas podem ser cobradas conforme o contrato assinado com o emitente, como anuidade, emissão de 2ª via do cartão, eventuais retiradas em espécie na função saque, entre outras.

É válido ressaltar que, conforme exposto pela ABECS (2018), ocorrem dois fluxos quando da utilização do cartão de crédito em uma compra, sendo o fluxo da transação, que permite o pagamento pelo portador, e posteriormente o fluxo da liquidação da Venda, que permite o recebimento pelo lojista. Nestes fluxos são envolvidas as credenciadoras, bandeiras e emissores que serão descritos a seguir.

As credenciadoras são instituições de pagamento que habilitam os lojistas a aceitarem os pagamentos via cartão, implantando a rede de captura, terminais eletrônicos e máquinas de vendas que são locados ou vendidos aos lojistas que desejam operar com cartão de crédito, como por exemplo Bancoob, Cielo, Getnet, Rede, Stone, entre outras.

As bandeiras são as instituições do arranjo de pagamento, que determinam as regras de operação e funcionamento, e detém a tecnologia de comunicação, sendo responsáveis pelo licenciamento do uso aos emissores e as credenciadoras, permitindo o processamento das transações de pagamentos realizados com cartões. Dentre elas podemos citar como exemplos Mastercard, Visa, Elo, Diners, entre outras.

Os emissores são as Instituições de pagamento, que emitem os cartões de crédito, débito ou pré-pagos, sendo responsáveis pela análise e concessão de crédito ao portador, assim como a emissão e cobrança das faturas, e o relacionamento com os usuários. Também são responsáveis pela autorização das transações e liberação do pagamento do que foi adquirido pelo portador, e dentre elas podemos usar como exemplo o Banco do Brasil, Caixa, Itaucard, Nubank, entre outras.

2.3 O MERCADO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO BRASIL

Conforme apontado por Evaristo (2024), no Brasil, não havia uma regulação específica para o mercado de cartões de crédito, de forma que as regras e padrões eram definidos pelas bandeiras, que são as empresas detentoras das plataformas que conectam os dois lados do mercado de cartões, e são responsáveis pela organização, estrutura, fiscalização e normas operacionais e de segurança necessárias ao funcionamento do sistema, assim como a afiliação de emissores, credenciadoras e sub credenciadores (ABECS, 2018).

Em 2013, Banco Central do Brasil (BCB), publicou a regulamentação dos arranjos de pagamento, Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), definindo regras para a operação de vários instrumentos de pagamento no Brasil, inclusive o mercado de cartões. Com isso foi formalizada a responsabilidade das bandeiras, definindo os limites para as instituições (financeiras e de pagamentos) na operação com contas e seus meios de pagamento, tornando assim o Banco Central do Brasil (BCB) o supervisor e fiscalizador desse mercado.

Segundo a ABECS (2018), no período entre 2008 e 2018, houve um crescimento na ordem de 500% no valor das compras com instrumentos de pagamento/cartões de crédito e débito, sendo que no ano de 2018 esses movimentos representavam aproximadamente R\$1,5 trilhão por ano.

Como observado por Evaristo (2024), no período de 2013 a 2023 houve uma evolução na concorrência no mercado de cartões de crédito, mas apesar da consolidação de novos players como a Elo, as bandeiras Visa (32,1%) e Mastercard (61,1%), possuem juntas mais de 93% de cartões de crédito ativos. Quanto ao mercado de emissores, houve um aumento de aproximadamente 33%, sendo o Itaú Unibanco (26,9% de participação) o principal emissor, atentando para o fato de que o Nubank (11,6% de participação), que é uma fintech, figura na 4ª posição do ranking de emissores em 2023, a frente de bancos Tradicionais como o Santander (9,9% de participação).

Neste mesmo período houve um crescimento na ordem de 198,8% no estoque de cartões de crédito emitidos, chegando a 481 milhões de cartões emitidos em 2023, onde 212 milhões destes estavam ativos com histórico de transações nos doze últimos meses. Tendo em vista que em 2023 a população economicamente ativa do Brasil era de 163 milhões de pessoas, seriam quase 3 cartões de crédito emitidos para cada habitante economicamente ativo do Brasil.

Devido a esse crescimento, o cartão de crédito se tornou cada vez mais acessível, gerando impacto na forma como a população das diversas esferas sociais aplicam seus hábitos de consumo. Com o advento das fintechs, obter um cartão de crédito com um limite satisfatório se tornou cada vez mais comum, permitindo à camada mais pobre da população o acesso a bens de maior valor graças à possibilidade de longos parcelamentos. Essa facilidade na obtenção de crédito, os parcelamentos em grande número de parcelas e a possibilidade

de fazer o pagamento mínimo da fatura, com suas elevadas taxas de juros, são fatores que impactam diretamente no risco de endividamento da população.

Entre 2013 e 2023, a quantidade de transações cresceu 276%, evidenciando o aumento do acesso ao cartão de crédito e da rede de aceitação deste meio de pagamento, mas apesar do aumento das transações, o faturamento cresceu 136,4%, evidenciando o uso do cartão de crédito pelos consumidores em compras de menor valor.

3. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Conforme observado por Silva, Paixão e Mota (2014), o planejamento financeiro determina o método pelo qual as metas financeiras devem ser atingidas, verificando diferentes cenários de futuro e possibilitando observar e estudar as melhores opções e estratégias para alcançar as metas propostas, objetivando a maximização da riqueza e se prevenindo contra possíveis eventos futuros.

Para a construção e aplicação de um planejamento financeiro adequado, Costa (2019) diz que é evidente a necessidade da educação financeira para o uso consciente do dinheiro, e com isso entende-se o planejamento financeiro como um meio para que o indivíduo tenha a ciência e o controle dos recursos financeiros à sua disposição, e possa adquirir o que ele necessita e deseja, de forma racional, evitando endividamentos e aumentando seu patrimônio ao longo do tempo.

Esta não é a realidade vista na população brasileira. Culturalmente não temos acesso a níveis básicos de educação financeira e somos ensinados dentro de nossos ciclos sociais a lidar com os recursos financeiros de forma empírica. Dessa forma, a maioria dos brasileiros comete equívocos financeiros ao longo da vida, e o processo de aprendizado por tentativa e erro para alcançar estabilidade nessa relação com o dinheiro é longo, ocorrendo apenas na fase final da vida adulta.

3.1 PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Como citado por Silva, Paixão e Mota (2014), a regra básica do planejamento financeiro pessoal é não gastar mais do que se ganha, mas a

utilização de um planejamento financeiro mais elaborado permite um maior controle e otimização dos recursos financeiros disponíveis.

Segundo Costa (2019), a organização é o ponto inicial de um planejamento financeiro, e com os objetivos definidos, será possível estabelecer um orçamento. Projetando receitas e despesas de um período, pode-se criar um conjunto de previsões, normalmente semestrais, anuais ou plurianuais, onde serão constatados em quais períodos haverá déficit e em quais ocorrerá superávit, possibilitando a criação de estratégias de contenção ou otimização com bases nestas informações.

A definição de objetivos, é onde o indivíduo determina, em curto, médio ou longo prazo, seus objetivos financeiros, podendo desta forma nortear suas decisões, dando ênfase à importância de incluir na definição dos objetivos a criação de reservas de emergência que permitam uma estabilidade financeira ao indivíduo em caso de despesas eventuais como citado por Culpi (2015), independente do cenário futuro.

Em conjunto com o orçamento, usa-se aplicar o fluxo de caixa como ferramenta de controle, onde neste serão representadas as entradas e saídas de valores ao decorrer do período observado, verificando as condições financeiras de forma atualizada e contínua.

4. A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

A Educação Financeira apresenta-se como um dos pilares mais importantes para a melhora da relação das pessoas com seus recursos financeiros. Através do conhecimento teórico, ela traz maior grau de compreensão sobre os fluxos financeiros, e possibilita a aplicação dos conceitos desenvolvidos por especialistas, mitigando equívocos que comprometem a saúde financeira do indivíduo. No contexto brasileiro, sua aplicação propõe uma solução para o bem-estar financeiro da população, sendo sua implementação um grande desafio para sociedade brasileira.

4.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA: CONCEITO E RELEVÂNCIA

Parafraseando o apontado por Cantarelli, Dotto e Rosa (2020), a educação financeira é o processo didático, que fornece conhecimento através

de fundamentos teóricos, onde a sociedade e seus indivíduos melhoram a compreensão dos conceitos e produtos financeiros, buscando comprometer-se com o futuro e tornar-se responsáveis financeiramente.

Isso é possível através da aquisição do conhecimento adequado para se conscientizar das oportunidades e riscos relacionados a assuntos financeiros. Dentre os principais pontos de entendimento, estão a compreensão do melhor uso dos produtos financeiros disponibilizados pelas instituições financeiras, a melhor gestão do próprio dinheiro, e as melhores decisões quanto a investimentos. Pode-se dizer que a educação financeira está menos relacionada a como ganhar dinheiro, e muito mais relacionada a como controlá-lo e utilizá-lo.

Em alguns países desenvolvidos, conforme explicitado por Oliveira e Martucheli (2025), há a obrigatoriedade do ensino da educação financeira nas escolas, e como citado por Santana e Funchal (2019), os programas de educação financeira, com ênfase no orçamento pessoal e controle de receitas e despesas, se tornaram uma estratégia relevante no combate e prevenção ao endividamento, promovendo a redução de comportamentos arriscados no uso de cartão de crédito, principalmente após a crise econômica de 2008.

Não apenas a educação formal tem papel em relação a educação financeira, pois como citado por Cantarelli, Dotto e Rosa (2020), normalmente não há incentivos na infância para este tipo de educação na cultura onde os indivíduos estão inseridos, assim como no aprendizado com seus pais quanto a hábitos de consumo e controle financeiro, sendo que por outro lado estamos constantemente expostos ao mercado que avança rapidamente em tecnologia, estética, moda, e com grande investimentos em marketing incentivando o consumismo.

4.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

Conforme explicam Oliveira e Martucheli (2025), diferente do que se observa nos países desenvolvidos, no Brasil, o currículo escolar não oferece obrigatoriamente um conteúdo aprofundado e específico sobre educação financeira, diminuindo o acesso a este tipo de educação a jovens adolescentes e adultos. O pouco material acessível sobre educação financeira, muitas vezes

é direcionado a dicas de investimentos e tendo como foco as pessoas que já possuem capital, no sentido de maximizar o capital.

Segundo relatório divulgado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em junho de 2024, o Brasil ficou na terceira pior colocação do ranking internacional que avalia sobre letramento financeiro dos estudantes que integram o Pisa 2022 (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), ficando a frente apenas de Malásia e Arábia Saudita, (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024), o que denuncia um problema bastante grave quanto a educação financeira no Brasil.

Esta falta de bases de conhecimento referente ao tema contribui para a possibilidade de endividamento e negatização da população, conforme citado por Cantarelli, Dotto e Rosa (2020), tirando a liberdade dos indivíduos de ser e agir, e podendo inclusive ter impactos negativos nos âmbitos sociais e profissionais, sendo que a educação financeira passada de pai para filho, é citada como um dos aspectos que explicam a desigualdade financeira entre ricos e pobres.

Devido à falta de obrigatoriedade de educação financeira nas escolas, esse conhecimento fica restrito, em geral, ao ensino particular, onde é oferecida como disciplina complementar. Além disso, considerando que o aprendizado relacionado a assuntos financeiros culturalmente é empírico, pais que construíram um patamar financeiro mais elevado, são mais propensos a instruir seus filhos sobre o mercado e seus hábitos de consumo. Essa proatividade é motivada pelo fato de que os equívocos cometidos ao longo de suas próprias jornadas tornaram-se claros, o que os leva a aconselhar seus filhos para que não repitam os mesmos erros.

Segundo Oliveira e Martucheli (2025), a implementação da educação financeira nas grades curriculares das escolas, com foco em jovens adultos, adolescentes e nas crianças, permite instruir aos alunos quanto a boas práticas de consumo consciente e do uso correto do dinheiro, tendo potencial de contribuir na melhora da condição de vida da população. Cantarelli, Dotto e Rosa (2020, p. 10) defendem que “a disciplina de educação financeira traria aos jovens a inserção no mercado e na vida social, podendo eles tomarem decisões mais claras”.

4.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E O CARTÃO DE CRÉDITO

Santana e Funchal (2019, p. 59) citam que “A compra com cartão de crédito envolve aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais.”. Estes aspectos influenciam na forma como o indivíduo se relaciona com seus hábitos de consumo e conseqüentemente o uso de seus cartões de crédito. Conforme observado por Cantarelli, Dotto e Rosa (2020), a utilização inadequada do cartão de crédito pode se tornar uma armadilha financeira devido às altas taxas de juros relacionados às dívidas e atrasos de pagamento das faturas de cartão de crédito

Os hábitos de consumo estão diretamente ligados à cultura na qual o indivíduo está inserido. A decisão de compra efetuada por questões emocionais pode levar a compulsão e ao conseqüente endividamento. O indivíduo pode se sentir tentado a efetuar compras não planejadas para compensar algum aspecto psicológico ou emocional, como tristeza, raiva, depressão ou ansiedade. Essa busca por compensação pode ser motivada também pela vontade de ser aceito em círculos sociais, resultando na compra de bens de luxo que excedem suas reais capacidades financeiras.

Apesar de ser um assunto ainda pouco difundido, grandes instituições como a FEBRABAN e a ABECS buscam disseminar e fomentar a informação e a educação financeira através do desenvolvimento de guias, cartilhas e outros materiais impressos, além de mídias digitais como vídeos disponibilizados na internet (FEBRABAN, 2023).

O contato com estes materiais possibilita o aumento da compreensão da população quanto ao funcionamento dos mecanismos do cartão de crédito, como visto no Guia Prático da ABECS (2018), e também da melhor utilização do cartão de crédito, tal qual observado no guia da FEBRABAN (2023) que posiciona o cartão de crédito como um possível aliado da prosperidade financeira do indivíduo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, foi possível perceber que a educação financeira tem impacto relevante na forma como as pessoas utilizam os cartões de crédito, assim como este impacto também é visto em seus hábitos de consumo e no planejamento financeiro de suas vidas. O cartão de crédito se

mostra como o meio mais prático, seguro e vantajoso de efetuar pagamentos, de forma que, privar-se de utilizar esta tecnologia, na maior parte dos casos, traz mais prejuízos do que benesses.

Com o crescimento e disseminação do uso dos cartões de crédito, esta forma de pagamento se tornou cada vez mais integrada à vida cotidiana, e cada vez mais indispensável as comodidades que traz na vida moderna, de modo que, assim como o crescimento de sua utilização, faz-se necessário um aumento proporcional das iniciativas de educação financeiras relacionadas ao assunto, permitindo que a população possa ter o conhecimento necessário para a aplicação das melhores práticas no uso do cartão de crédito.

Os estudos realizados, demonstraram que a presença da educação financeira na vida, principalmente de crianças, adolescentes e jovens adultos, através não apenas da escola, mas também por outros meios da sociedade, atualmente é muito defasada, e a inclusão da educação financeira na cultura em geral tem um enorme potencial de aumentar as oportunidades e possibilidades dos indivíduos terem melhora nas suas condições de vida.

Conclui-se que o aumento do nível da educação financeira, propicia aos indivíduos os conhecimentos necessários para a construção de um planejamento financeiro estruturado, possuindo assim maior ciência e controle de seus recursos financeiros e utilizando-se de ferramentas financeiras para se preparar para cenários futuros, maximizando seus recursos financeiros e tendo acesso facilitado a seus objetivos e sonhos.

Por fim, este estudo sugere que o cartão de crédito, através da educação financeira, pode deixar de figurar como vilão da saúde financeira da população, desde que seja utilizado adequadamente, de forma que recomenda-se que trabalhos futuros possam abordar meios funcionais para disseminar a educação financeira em todas as camadas da sociedade.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABECS. **Mercado de meios de pagamento: guia prático.** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CARTÕES DE CREDITO, 2018. Disponível em: <https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Cartilha-da-Abecs-sobre-o-Mercado-deMeios-de-Pagamento.pdf>. Acesso em: 06 Ago. 2025.

ABECS. **Pela primeira vez, uso de cartões supera R\$ 4 trilhões em um ano.** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CARTÕES DE CREDITO - Informações à Imprensa, 2025. Disponível em: <https://abecs.org.br/storage/releases/1/01JMF6EZA9Y1JX1C96MR0R2ZT4.pdf>. Acesso em: 06 Ago. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Boxe 3 - Perfil de utilização de cartões de crédito no Brasil.** Relatório de Economia Bancária (REB), 2023. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/boxe_relatorio_de_economia_bancaria/reb2022b3p.pdf. Acesso em: 06 Ago. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Relatório da OCDE avalia Letramento financeiro entre adolescentes de 20 economias mundiais.** Aprender Valor, 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/site/aprendervalor/NoticiaAprenderValor/100/noticia>. Acesso em: 07 Ago. 2025.

CANTARELLI, Rodrigo Silveira; DOTTO, Ana Julia; ROSA, Clarion Eduardo da Silva. **A Importância da Educação Financeira no Uso do Cartão de Crédito.** Jusbrasil, 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-importancia-da-educacao-financeira-no-uso-do-cartao-de-credito/1146559344>. Acesso em: 06 Ago. 2025.

COSTA, Simone Aparecida da. **Planejamento financeiro pessoal: uma proposta para a saúde financeira do brasileiro da classe C.** Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, 2019. Disponível em: <https://bdigital.ufp.pt/entities/publication/21c6b8f3-aa3e-467b-bda8-4f374a654c1b>. Acesso em: 07 Ago. 2025.

CULPI, Fabiola Franciele. **PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL: CUIDADOS E ORIENTAÇÕES SOBRE FINANÇAS PESSOAIS.** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, PR, Brasil, 2015.

Disponível

em:

<https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/50783/R%20-%20E%20-%20FABIOLA%20FRANCIELE%20CULPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Acesso em: 07 Ago. 2025.

EVARISTO, Luciana Bassani. **PANORAMA DO MERCADO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO BRASIL: ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DE 2013 A 2023**. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, Rio de Janeiro, 2024.

Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/5363f50b-bcf1-460e-a0e9-4a35ea75a952/content>. Acesso em: 06 Ago. 2025.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. **Guia do Cartão de Crédito. Meu Bolso em dia FEBRABAN, 2023**. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/desenrola-brasil/educacao-financeira/guia-cartao-credito_atualizacao-ago2023-1.pdf. Acesso em: 06 Ago. 2025.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. **Uso consciente do cartão de crédito e educação financeira na era digital**. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DtysBTeBcko>. Acesso em: 07 Ago. 2025.

Fiserv do Brasil. **Uma breve história dos cartões de crédito no mundo e no Brasil**. Fiserv do Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.fiserv.com.br/insights/breve-historia-cartoes-credito/>. Acesso em: 06 Ago. 2025.

HERNANDEZ, Lola; JONKER, Nicole; KOSSE, ANNEKE. **Cash versus debit card: the role of budget control**. DNB Working Paper No. 429, 2014. Disponível em: <https://www.dnb.nl/media/ltvh0fla/working-paper-429.pdf>. Acesso em: 06 Ago. 2025.

OLIVEIRA, Julia Marques de; MARTUCHELI, Camila Teresa. **ELE CABE NO BOLSO, MAS SUA FATURA NÃO: UMA ANÁLISE DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E SEUS IMPACTOS NA VIDA FINANCEIRA DA GERAÇÃO Z**. Pensar Acadêmico, Manhauçu, v.23, n.1, p.106-143, 2025. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/pensaracademico/article/view/3507/3445>. Acesso em: 12 jul. 2025.

SANTANA, Vanessa Melo Torres de; FUNCHAL, Bruno. **A RELAÇÃO ENTRE O PARCELAMENTO DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E A GESTÃO DO ORÇAMENTO PESSOAL**. Revista Gestão e Planejamento, Salvador, v. 20, p. 56-72, 2019. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/4507> . Acesso em: 07 Ago. 2025.

SANTOS, Danitchele Augusto da Silva. **CARTÃO DE CRÉDITO – ASPECTOS GERAIS**. Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, Assis, 2011. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0911301197.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2025.

SILVA, Adrielle Jesus; PAIXÃO, Roberto Brasileiro; MOTA, Fábio Lemos. **Planejamento financeiro pessoal. Uma abordagem sobre as contribuições da administração financeira na gestão dos recursos pessoais**. XXI Congresso Brasileiro de Custos – Natal, RN, Brasil, 2014. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/3644/3645>. Acesso em: 07 Ago. 2025.

WANG, Helena Yu Feng; IKEDA, Ana Akemi. **ANÁLISE DO MERCADO DE CARTÃO DE CRÉDITO BRASILEIRO**. Researchgate, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/242470331_ANALISE_DO_MERCADO_DE_CARTAO_DE_CREDITO_BRASILEIRO. Acesso em: 06 Ago. 2025.

5. ANEXOS (se necessário)